

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 100 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использование инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
<i>Умаров Абдусалом Вахитович</i>	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
<i>Abdug'afur Avliyoqulov</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi	24
<i>Abduraxmonova D.</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
<i>Abulova Mohigul Komiljonzoda</i>	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
<i>Djumayev Jasur Mamanazarovich</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	35
<i>Eshonqulova Ma'suda Xabibovna</i>	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
<i>Fayziyeva Dildora Hayotovna</i>	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
<i>Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna</i>	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni	49
<i>Jurayev Otabek Tursunovich</i>	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili	54
<i>Kobilov Nozimjon Mingboyevich</i>	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
<i>Maksudova Aziza Ikramdjanovna</i>	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan	61
<i>O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish	66
<i>Oynabekova Sojida Akbar qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati ..	70
<i>Qarshiyev Azamat Raxmonovich</i>	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili	73
<i>Sharipova Guzal Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich</i>	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан	79
<i>Г. Э. Джанпеисова</i>	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
<i>Ким Ирина Николаевна</i>	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
<i>Madvalieva Gulra'no Sharipovna</i>	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
<i>Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев</i>	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
<i>Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi</i>	

BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINF O'QITUVCHILARI O'QUVCHILARNING NUTQI USTIDA ISHLASH TIZIMI

Abduraxmonova D.

Jizzax davlat pedagogika universiteti

Boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining o'quvchilar nutqi ustida ishlash tizimi, nutqni rivojlantirish yo'nalishlari hamda nutqni rivojlantirish usullari haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: metodika, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari, o'quvchilar, nutq, nutq ustida ishlash, kichik hikoya, ijodiy hikoya.

Abstract: This article discusses the system of work on students' speech by future primary school teachers, the directions of speech development, and the methods of speech development.

Key words: methodology, future primary school teachers, students, speech, work on speech, short story, creative story.

Аннотация: В статье рассматривается система работы над речью учащихся со стороны будущих учителей начальных классов, направления развития речи и методы её развития.

Ключевые слова: методика, будущие учителя начальных классов, учащиеся, речь, работа над речью, короткий рассказ, творческий рассказ.

KIRISH

Nutq o'stirishning metodik sharti – nutqiy faoliyatning keng tizimini yaratishdir. Ya'ni, birinchidan, yaxshi nutq namunasini idrok etish, ikkinchidan, o'rgangan til vositalaridan foydalanib, o'z fikrini aniq va ravon bayon etish uchun qulay sharoit yaratish muhim hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kichik ijodiy hikoya – o'quvchilarning tabiiy monologik nutqining yanada mukammal bo'lishi, nutqiy faoliyat tajribasining boyitilishiga qaratilgan mashq turi hisoblanadi. Kichik ijodiy hikoya qanday shaklda bo'lishidan qat'i nazar, og'zaki yoki yozma bo'lishi, u o'quvchilarning o'z fikrlarini shakllantirishga yo'naltirilgan faoliyatini mujas-samlashtiradi. Bu turdagi mashqlar o'quvchining shaxsiy nutqiy faoliyatini rivojlantirish va mustahkamlashga xizmat qiladi.

Mazkur mashq turi ikki yo'nalishda amalga oshiriladi: birinchidan, nutqiy faoliyatni takomillashtirish; ikkinchidan, nutqiy ko'nikmalarning har birini bosqichma-bosqich shakllantirish. Muallif tomonidan belgilangan matn mavzusi, uning asosiy g'oyasi, mikromatn tarkibi, ularning izchilligi va til vositalaridan foydalanish xususiyatlariga doir sharhlar o'quvchilarga topshiriqni to'laqonli tushunish imkoniyatini beradi. O'z fikrini ravon va mantiqiy bayon etish esa kichik ijodiy hikoya yozishga tayyorgarlik jarayonida o'quvchi oldiga muayyan vazifalarni qo'yadi, bunda u barcha zaruriy unsurlarni aniqlash va amalda qo'llashga o'rganadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Bola tilni nutqiy faoliyat jarayonida o'zlashtiradi. Biroq bu jarayonning o'zi yetarli emas, chunki u nutqni faqat yuzaki darajada egallaydi. Nutqni o'zlashtirishning bir nechta muhim aspektlari mavjud: adabiy til me'yorlarini o'zlashtirish, jamiyatimizning har bir a'zosi uchun zarur bo'lgan muhim nutq malakalarini egallash hamda o'quvchilarning nutq madaniyatini takomillashtirish. Maktab o'quvchilarni adabiy tilni sodda so'zlashuv tilidan, sheva va jargonlardan farqlashga o'rgatadi hamda adabiy tilning badiiy, ilmiy va so'zlashuv variantlari bilan tanishtiradi. Jamiyatimizning har bir a'zosi uchun zarur bo'lgan muhim nutq malakalari – ya'ni, o'qish va yozish ko'nik-

malarini shakllantirish orqali o'quvchilar yozma nutq xususiyatlarini anglab, uni og'zaki-so'zlashuv nutqidan farqlashni o'rganadilar. Til jamiyatdagi eng muhim aloqa vositasidir. Shu sababli maktabda o'quvchilarning nutq madaniyatiga alohida e'tibor qaratiladi.

Ushbu vazifalarni samarali bajarish uchun o'qituvchi o'quvchilar bilan rejali ish olib borishi lozim. Buning uchun esa o'quvchilarning nutqini rivojlantirish ustida ishlash tushunchasiga nimalar kirishini aniq bilish muhimdir. Nutq o'stirishda uch asosiy yo'nalish ajratiladi: so'z ustida ishlash, so'z birikmasi va gap ustida ishlash hamda bog'lanishli nutq ustida ishlash.

TAHLIL VA NATIJALAR

Kichik ijodiy hikoya o'tkazish haqiqiy nutqiy faoliyatda mavjud bo'lgan barcha shart-sharoitlarni kuzatishni talab qiladi. Nutq har doim odamlarga hamroh bo'ladi. U mustaqil faoliyat sifatida mehnat, o'yin va ijodiy faoliyat bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Aynan shu sababli aniq bir nutqiy asarni yozishga tayyorgarlik ko'rishdan oldin muloqotning aniq vaziyatini yaratish va o'quvchilarning unga kirishib ketish ehtiyojlarini shakllantirish haqida qayg'urish kerak. Haqiqiy hayotdagidek, nutqiy muloqot fikr almashish shakliga ega bo'lishi lozim. Bu jarayonda o'qituvchining roli faqat so'rash va javob talab qilishdan iborat emas, balki o'quvchilarning qarashlariga qiziqish bildiradigan teng huquqli suhbatdosh bo'lishdan iborat bo'lishi kerak. Bunday holatning o'ziga xos jihati shundaki, tajribaliroq kishi sifatida suhbatni boshqarib boradi. Suhbatning mavzusi darsdagi ta'lim topshiriqlari bilan aniqlanadi.

Erkin muloqot davomida suhbat nutqini takomillashtirish, ilmiy-rasmiy yoki badiiy nutqni maxsus tashkil-lashtirish hamda o'quvchilarning dars jarayonidagi boshqa faoliyat turlaridan foydalanish mumkin. Masalan, ilmiy-rasmiy nutqni shakllantirishda o'quv faoliyatining to'g'ri tashkil qilinishi muhim rol o'ynaydi. Bu jarayonda topshiriqni bajarish usullari, fikrni dalil-isbot bilan asoslash, bajariladigan o'quv harakatlarini izohlash muhim ahamiyat kasb etadi. Badiiy nutqni rivojlantirish uchun esa borliqni ruhiy-hissiy idrok qilishga asoslangan tasavvurga keltirish ishlari hamda so'z orqali ifodalanadigan ijodiy faoliyatni tashkil etish juda muhim. Bu nafaqat ona tili va adabiyot darslarida, balki musiqa va rasm darslarida ham katta ahamiyat kasb etadi.

Kichik ijodiy hikoyani yozish bosqichida o'quvchilar imloviy xatoga yo'l qo'yish qo'rquvdan xalos bo'lishlari uchun ularning diqqati aynan nutqiy topshiriqlarni bajarishga qaratilgan bo'lishi lozim. Amaliyotda qo'llanilgan yo'riqnomaga ko'ra, faqat yozilishi aniq bo'lgan so'zlardan foydalanish xavflidir, chunki bu holat tayyorgarlik ishlarining ahamiyatini yo'qqa chiqaradi va o'quvchilarning nutqini rivojlantirishga to'sqinlik qiladi. O'quvchiga o'z shaxsiy matnida shubhali harflarni tashlab ketish huquqining berilishi (masalan, harfning o'rniga ko'p nuqta qo'yish yoki ikkilangan harflarni ax/hloq tarzida qiyshiq chiziq bilan ajratish) o'quvchiga dadillik bag'ishlaydi va xatolar oldidagi qo'rquvdan xalos bo'lishiga yordam beradi. Eng asosiysi, kichik ijodiy hikoyani haqiqiy ijodiy ishga aylantiradi. Bu jarayonda o'qituvchi kichik ijodiy hikoya mazmuniga qarab imloviy jihatdan yordamini berib boradi. U sahifa qatorlari bo'yicha o'quvchining yozganlarini kuzatib borib, so'roq belgilariga duch kelganda boshqa o'quvchilarni ishdan chalg'itmagan holda ularga javob beradi. Agar savol notanish so'z imlosiga oid bo'lsa, o'qituvchi kerakli harfni qo'shadi; agar tanish so'zda so'roq belgisi bo'lsa, faqat uni olib tashlaydi.

Kichik ijodiy hikoyalarni tekshirish bosqichida o'quvchiga o'z ishini mustaqil tekshirish uchun ma'lum vaqt beriladi. Kichik ijodiy hikoya (matn)ni yozish bosqichlari quyidagicha: Dastlabki tayyorgarlik, nutqiy vaziyatni yaratish, kichik ijodiy hikoyani yozish va o'z-o'zini nazorat qilish. Boshlang'ich sinflarda kichik ijodiy hikoya ustida ishlash o'qitishning dastlabki kunlaridanoq boshlanadi. 1-sinf o'quvchilari o'qituvchi rahbarligida alifbe-dagi rasmlarni kuzatadilar va bu kim? bu nima? kim nima qilyapti? kabi savollarga javob topadilar. Asta-sekin o'qituvchi tomonidan beriladigan savollar umumlashtiruvchi xarakterga ega bo'lib boradi. Ular o'quvchilarni rasmga qarab so'zlashga undaydi. O'quvchilar Alifbe kitobidagi rasmlarga qarab kengaytirilgan javoblar topishga o'rganadilar. Masalan, ular rasmni kuzatib, "Rasmda nimalarni ko'ryapsiz?" degan savolga javob berishadi. O'qituvchining savollariga javob berish orqali mustaqil gap tuzadilar. Ana shu javob bolaning ilk og'zaki kichik ijodiy hikoyasi hamda nutqiy kompetensiyasini rivojlantirish vazifasi hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Kichik ijodiy hikoya yozishga o'rgatish jarayonida o'qituvchi oldida bir qator muhim vazifalar turadi. Ulardan eng asosiysi – kichik ijodiy hikoya uchun mavzu tanlashdir. O'qituvchi mavzu tanlar ekan, tabiat va jamiyatdagi voqea-hodisalar, bolalarning kuzatuvlari va ekskursiyalari, o'yin hamda ertaliklari, taassurotlarini hisobga olishi lozim. Kichik ijodiy hikoya mavzusi oddiy, o'quvchilarga tushunarli bo'lishi va voqea yoki predmetning asosiy jihatlarini aniq chegaralab bera olishi kerak. Shundagina o'quvchilar mavzuni aniq va izchil yoritib bera oladilar. Aks holda, ular keng materialdan faqat bilgan yoki esda qolganlarini yozib, mavzu tizimi buzilishi mumkin. Natijada, yozilgan kichik ijodiy hikoya sarlavhaga mos kelmasligi ehtimoli yuzaga keladi.

Kichik ijodiy hikoya mavzusi belgilanganidan so'ng, o'quvchilar ishtirokida material yig'ish jarayoni boshlanadi. Bu jarayonda o'quvchilarning shaxsiy kuzatuvlari va o'z kechinmalari, shuningdek, o'qigan hikoyalari, ko'rgan rasmlari, tomosha qilgan kinofilmlari hamda maktab va sinfda o'tkazilgan ertaliklar asosiy manba sifatida xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Boynazarova D.D., Toirova M.E. Ona tili. 4-sinf, 4-qism. – Toshkent: “Novda Edutainment”, 2023. – 87 b.
2. Babayeva D.R. Nutq o'stirish nazariyasi va metodikasi (Darslik). – Toshkent: “Barkamol Fayz Media”, 2018. – 109 b.
3. Dalimov S. Ta'limiy bayon va insho. – Toshkent: O'qituvchi, 1968. – 103 b.
4. Xushbaqova Z.J., Parpiyev O. Boshlang'ich sinflarda nutqiy savodxonlikni rivojlantirish. – Qo'qon universiteti xabarлари, 2022. – 645–647-betlar.
5. Saxadinova S. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutq o'stirish va nutq madaniyati. – Zamonaviy fan va tadqiqotlar, 2021. – 98–100-betlar.
6. Sobirova N.Q. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini rivojlantirish. – O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali, 2023. – 18-son, 20–22-betlar.
7. Ernazarova X.M. Boshlang'ich sinflarda o'quvchilar nutqini o'stirish yo'llari. – Yangi asr innovatsiyalari jurnali, 2022. – 19-jild, 3-son, 113–115-betlar.
8. Beknazarova H., Usmonova Sh. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini yaxshilash uchun mashq turlarini ishlab chiqish. – Xalqaro ilmiy tadqiqotlar jurnali, 2024. – 7-jild, 1-son, 114–116-betlar.
9. Nuritdinova D., Ikromova N. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyalarini shakllantirish. – Zamonaviy fan va tadqiqotlar, 2024. – 12-son, 166–170-betlar.
10. Xurramova M.A. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stirishda xalqaro baholash tizimining tutgan o'rni. – Universal nashriyotlar, 2023. – 166–168-betlar.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.